

O‘ZBEK SAN’ATIDA AYOL OBRAZINING AKS ETTIRILISHI BADIY-ESTETIK XUSUSIYATLARI

Nargiza Rustam qizi Alimova

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Etika va estetika kafedrası

tayanch doktoranti,

nargisalimova0104@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘zbek san’atida oxirgi yuz yillikda ayollar qiyofasining transformatsiyasi, san’at asarlarida aks etishining badiiy-estetik xususiyatlari yoritib berilgan. Muallif zamonaviy sinkretik san’at turlari hisoblanuvchi foto san’ati, kino san’ati, televideniye va nosan’at estetik obyektlarda ayol obrazi ifodalanishining o‘ziga xos xususiyatlariga e’tibor qaratgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek san’ati, ayol obrazi, kino san’ati, fotografiya, televideniye, estetik ideal.

Аннотация.

В данной статье описывается трансформация образа женщины в узбекском искусстве за последние сто лет, художественно-эстетические особенности его отражения в произведениях искусства. Автор обратила внимание на особенности репрезентации женского образа в современных синкретических формах искусства, таких как фотография, кино, телевидение и нехудожественные эстетические объекты.

Ключевые слова: узбекское искусство, женский образ, киноискусство, фотография, телевидение, эстетический идеал.

Annotation.

This article describes the transformation of the image of women in Uzbek art in the last hundred years, the artistic and aesthetic features of its reflection in art. The author paid attention to the specific features of the representation of a woman’s image in modern syncretic art forms, such as photography, film, television, and non-art aesthetic objects.

Keywords: uzbek art, female image, film art, photography, television, aesthetic ideal.

Zamonaviy san’at turlarida obrazlarning, xususan ayollar obrazlarining aks ettirilishi muammosi zamonaviy o‘zbek san’ati uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. San’atning ijtimoiy ahamiyatini hech nima bilan solishtirib bo‘lmaydi. Zero, san’at – jamiyatning ko‘zgusi, shu bilan bir qatorda estetik didning tarbiya vositasi. San’at insonga estetik ideallarni taqdim etadi, chiroyli va xunukni bir-biridan ajratishga o‘rgatadi, yosh avlodni tarbiyalaydi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’biri bilan aytganda “San’at bilan oshno bo‘lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo‘ladi. Ular dunyoni ma’naviy tanazzuldan qutqarishga qodir bo‘lgan, o‘zaro ahillik va birdamlikni ulug‘lovchi avlod bo‘lib maydonga chiqadi [1]”.

Ayol timsolining san’at turlarida ifodalanishi jamiyatda ayollarga nisbatan munosabatning shakllanishiga, kelgusida go‘zal ayolning atributlari ijtimoiy-axloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy estetik tamoyillarga qanchalik mos kelishiga ta’sir etadi. Bu muammo barcha sivilizatsiyalar, madaniyatlar, xususan o‘zbek san’atiga ham taalluqli. O‘zbek san’atida o‘zbek ayoli obrazini, uning mukammal badiiy-estetik qiyofasini yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan tendensiyaga badiiy adabiyot, tasviriy san’at, kino va teatr, raqs, televideniye va boshqa san’at turlarida ko‘p marotaba murojaat qilingan. Bugungi kunda o‘zbek san’atida mavjud bo‘lgan ayol obrazining badiiy-estetik xususiyatlariga to‘xtalib o‘tishdan oldin turli san’at turlarida ayol obrazining aks ettirilishi, qanday ko‘rinishda transformatsiyaga uchraganligiga to‘xtalib o‘tish lozim.

Bundan taxminan yuz yil oldin o‘zbek adabiyotida o‘zbek ayolining badiiy, estetik, axloqiy, psixologik qiyofasini yaratish yo‘lida katta qadam qo‘yilgan edi. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanidagi Kumush obrazi, “Mehrobdan chayon” romanidagi Ra’no obrazi, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanidagi Zebi obrazi kabi obrazlar ideal o‘zbek ayolining adabiy portreti sifatida namoyon bo‘ldi. Mazkur obrazlarni umumlashtirgan holda XX asr avvalida o‘zbek adabiyotidagi o‘zbek ayolining yaxlit obrazini tasavvur qilishimiz mumkin: chiroyli yuzli, ko‘zlari shaxlo, sochlari, qosh-ko‘zi qora, lablari ajralib turgan, o‘rtacha qomatli, o‘rtachadan uzunroq bo‘yli, o‘z davrida urfda bo‘lgan tarzda rang-barang, lekin bachkana bo‘lmagan liboslar kiygan, har doim bosh kiyimida bo‘lgan yosh qiz yoki juvon. Uning go‘zalligini yana qandaydir qo‘shimcha atributlar (masalan, Kumushning xoli kabi) to‘ldirib turgan. Bu tashqi ko‘rinish yuksak axloq, muomala madaniyati, yetuk aql bilan to‘ldirilgan. Chunki tashqi go‘zallik ichki go‘zalliksiz mukammal bo‘la olmas edi. Bunday obrazni o‘zbek she’riyatida ham uchratishimiz mumkin. Masalan Cho‘lponning “Go‘zal”, “Uyqu”, “Suygan choqlarda” kabi

she’rlarida ayolning yaqqol tasviri keltirilmagan bo‘lsada, uning yuqorida aytilgan mezonlar asosida qurilganligini anglash qiyin emas.

Badiiy adabiyotdagi kabi ideal ayol obrazining in’ikosini boshqa san’at turlarida ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, raqs san’atida. O‘tgan asrning birinchi yarmida o‘zbek raqsini yuqori nuqtaga ko‘tara olgan Tamaraxonim, Mukarrama Turg‘unboyeva, Gavhar Rahimova kabi san’at vakilalari o‘zbek ayoli idealini raqs yordamida jonlantirishga harakat qilgan. Bunda yuz va tana tuzilishidagi go‘zallik raqsning plastik harakatlari nafisligi bilan uyg‘unlashtirilgan. Bizgacha yetib kelgan tasvirlar, videomateriallaridan anglashimiz mumkinki, raqs san’atining ham o‘zbek ayoli timsolini yaratishda hissasi katta bo‘lgan.

O‘tgan asrning 20-yillaridan boshlab O‘rta Osiyoda keng ommalasha boshlagan foto san’atida ham ayollarning obrazining aks ettirilishiga katta e’tibor qaratilgan. Faqat e’tiborli jihati shundaki, ushbu san’at turi ma’lum bir texnik bilimlarni talab etganligi tufayli, bu san’at bilan dastlab asosan O‘zbekistonga Rossiyaning Yevropa qismidan kelgan mutaxassislar shug‘ullanishgan. O‘tgan asrning 20-yillarida O‘zbekiston hududida keng tarqala boshlagan bu san’at turi sobiq Ittifoq va bolsheviklar partiyasining mafkuraviy targ‘ibot vositasiga aylantirilgan. Xususan, O‘zbekistonning bir necha yillar davomida yillik fotoalbomlarini yaratgan mashhur fotograf Maks Pensoinning rasmlarini kuzata turib buni yanada yaxshiroq tasavvur qilish mumkin [2].

Fotografiya san’atidan so‘ng O‘zbekistonga kirib kelib ommalashgan kino san’atida ham ayollar obrazini yaratishga katta ahamiyat berilgan. Kino ijodkorlari tomonidan 1945-yilda suratga olingan “Toxir va Zuhra” filmidagi Zuhra (Yulduz Rizayeva) 1947-yildagi “Alisher Navoiy” filmida Guli (Tamara Nazarova), 1969-yildagi “O‘tkan kunlar” filmidagi Kumush obrazlarida (Gulchehra Jamilova) o‘zbek ayolining tarixiy qiyofasini yaratilgan. Ushbu obrazlarning barchasi bir-biriga o‘xshash qiyofada tasvirlangan. Tarixiy milliy liboslar, bosh kiyimlari, o‘rilgan sochlar, ingichka qosh, katta ko‘zlar, kichik lablar va bejirim burun, o‘rtacha qaddi-qomat ushbu obrazlarning umumiy estetik qiyofasidagi asosiy atributlar hisoblanadi. Keyinchalik 50-60yillarda kino san’atida o‘zbek ayolining badiiy portreti yaratildi. Xushbichim qaddi-qomat, o‘rta yoki undan uzunroq bo‘y, ham milliy, ham klassik uslubdagi liboslar, katta ko‘zlar, qora qosh va kipriklar, o‘rilgan yoki zamonaviy turmaklangan soch kabi atributlar ushbu obrazlarning tashqi ko‘rinishini belgilab beradi. Umuman olganda, bu obrazlar 70-80-yillar kino san’ati uchun ham ayollar obrazining estetik qiyofasini belgilab bergan.

Zamonaviy o‘zbek san’atida ayollar obrazini aks ettirishda kino san’atining o‘rni beqiyos. Hozirgi kunda yoshlar tarbiyasiga chuqur ta’sir ko‘rsatadigan

zamonaviy ayol obrazini kino ekranlarimizda yaratish borasida kinoijodkorlar tomonidan izlanishlar olib borilishi muhim ahamiyatga ega. Suratga olinayotgan filmlarda kinochilarimiz bugungi kunning haqiqiy manzarasi, uning o‘tkir muammolarini chuqur his etib, o‘zbek ayoli hayotini haqqoniy aks ettirishlari lozim[3]. O‘z navbatida ushbu yaratilayotgan obrazlarning ichki olami, psixologik qiyofasi, dunyoqarashini uning tashqi ko‘rinishida ham aks ettirish zaruriyati mavjud. So‘nggi yillardagi o‘zbek kinosida qayta uyg‘onish davri bo‘lmoqda, faqatgina tijoriy maqsadlar uchun ishlab chiqarilgan sayoz mazmundagi filmlar o‘rnini kuchli g‘oyaga ega bo‘lgan mukammal kino asarlari egallab bormoqda. Bunday filmlarda yaratilayotgan ayollarning obrazlari kuchli xarakter, iroda, baxti uchun kurashish kabi hislatlar bilan bir qatorda o‘zbek ayolining estetik qiyofasini ham o‘zida jamlamoqda [4; 8]. Zamonaviy o‘zbek filmlari orasida ayollarning taqdiri, ularning ijtimoiy hayotdagi mavqeiga bag‘ishlangan filmlar orasidan “Nazira”, “Rishta”, “Ko‘rgim keladi”, “Tengiz” kabi filmlarni ajratib ko‘rsatishimiz mumkin.

Kino san‘ati bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan milliy televideniye san‘atida ham ayollar obrazining yaratilishiga alohida e‘tibor berilmoqda. Televideniye san‘ati bugungi kunda eng ommaviy san‘at turlaridan biri hisoblanadi [7]. Zamonaviy o‘zbek televideniyesida faoliyat olib borayotgan boshlovchi ayollar orasida o‘z faoliyatiga professional tarzda yondashuvchi, o‘z imiji ustida tinimsiz ishlaydiganlari ham ko‘pchilikni tashkil etadi.

Zamonaviy o‘zbek san‘atida ayollar obrazini yaratishdagi muammolardan biri san‘at asarlaridagi ayollar obrazida estetik mezonlarning haddan ortiq darajada bo‘rttirilishi, estetik meditsina va zamonaviy pardoqlash texnologiyalarining ta‘sirida yaratilgan estrada yoki kino qaxramonlari sababli ijtimoiy ongda ayol go‘zalligining notabiiy ideali shakllanganligi bilan izohlanadi. Hozirgi kunda kinoaktrisalar, estrada xonandalari, shou-biznes vakilalari o‘zlarning chehra va tana go‘zalligini, Instagram, Tik-tok va boshqa ijtimoiy tarmoq sahifalariga “ko‘z-ko‘z qilib” qo‘yishlari ham ularning tashqi ko‘rinishini ideal sifatida qabul qilinishiga sabab bo‘lmoqda. Ular o‘z o‘rnida ayniqsa milliy an‘analarimizdan yiroq bo‘lgan qo‘shirnoq ichidagi “yangi mezonlar”ning ayniqsa yoshlar orasida tarqalishiga sabab bo‘lmoqdalar. Turli botekslar, tananing ba‘zi a‘zolarini hajmini sun‘iy tarzda o‘zgartirish va shu kabi tibbiy muolajalar go‘zallik obyektiga bo‘lgan ayollarni shahvat, ehtiros obyektiga aylantirmoqda, me‘yorning buzilishiga olib kelmoqda. Me‘yor – bu miqdor va sifatning shunday bir birligiki, bunda muayyan sifat faqat muayyan miqdor bilan bog‘liq [5]. Go‘zallik, eng avvalo, me‘yor bilan bog‘liq. Lekin bu bog‘liqlik bilvosita – uyg‘unlik orqali ro‘y beradi. Ya‘ni, nimaiki me‘yorida ekan, unda uyg‘unlik xususiyati mavjud bo‘ladi; uyg‘unlik go‘zallikning poydevoridir. Albatta inson doim

go‘zallikka intiladi, lekin Sharq ayolining ibosi va tabiiyligi eng yuksak qadriyatdir [6].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, zamonaviy o‘zbek san‘atida ayol obrazining aks ettirilishida ommaviy san‘at turlariga asosiy e‘tiborni qaratish lozim. Chunki san‘atning ommaviy turlari deb hisoblanuvchi kino san‘ati, estrada san‘ati, televideniye kabi san‘at turlari ijtimoiy estetik ongga bevosita ta‘sir etadi. Bundan tashqari ushbu san‘at turlarining ta‘sir ko‘lami ham katta. Badiiy-estetik xususiyatlari milliy va umuminsoniy estetik mezonlar asosida tashkil etilgan kino, estrada, televideniya ayollar obrazi estetik didning taraqqiyotiga ta‘sir etib, ayollar tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq go‘zallik ideallarining ommalashuviga xizmat qiladi, yosh avlodni estetik tarbiyasiga ijobiy ta‘sir etadi. Aksincha bo‘lsa, ya‘ni obrazning tashqi ko‘rinishida estetik me‘yorlarga e‘tibor qilinmasa, milliy estetik xususiyatlar inkor etilsa, obrazning tashqi ko‘rinishi va axloqiy, psixologik qiyofasi bir-biriga mos bo‘lmasa, bu holat estetik didning tanazzuliga, yosh avlodning go‘zallik va xunuklikni ajrata olmasligiga olib keladi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. “Sharq taronalari” o‘n ikkinchi xalqaro musiqa festivalining ochilishiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi tabrik so‘zi. 26-avgust 2019. <https://president.uz/uz/lists/view/2826>
2. <http://maxpenson.com/gallery>
3. Nishonova O., Mahmudov F. Zamonaviy o‘zbek milliy kinosida ayol obrazi // Fuqarolik jamiyati. T. 2017. №4 (52). 22-25 betlar.
4. Алимова Н.Р. Замонавий синкретик санъат турларида аёл сиймосининг инъикоси // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 541-550.
5. Shermuxamedova N. Falsafa. O‘quv uslubiy majmua T.: Noshir. 2012 y. 1058 b.
6. Xusanov B., Qodirova D. San‘at va estetik tarbiya. T.: “Universitet”. 2018 y. 64-65 b.
7. Алимова Н.Р. Анъанавий визуал санъат турлари–хайкалтарошлик ва рассомликда аёл қиёфаси тасвири // Academic research in educational sciences. – 2023. – Т. 5. – №. NUU Conference 2. – С. 178-182.
8. Alimov S. The philosophical aspects of the transformation of the moral environment of migrants // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. – 2021. – С. 84-87.

9. Мухамеджанова, Л. . (2023). Гендерные вопросы. Нравственность и рациональность обычного поведения и мотивации женщин и мужчин. *Miasto Przyszłości*, 39, 5–12.